

FABRANGE
FACULDADE

AFIFE ELIAS ROQUE

Graduada em Pedagogia pela Universidade Anhanguera Educacional de São Caetano do Sul em 2010. Especialista em Psicopedagogia pelo Centro Universitário Assunção, Campus Vila Mariana em 2011.

Professora de Educação Básica na Rede da Prefeitura Municipal de São Paulo no Centro de Educação Infantil Wilson José Abdalla, localizado no bairro do Bom Retiro, Centro de São Paulo.

MUSICALIZAÇÃO E IDENTIDADE AFRODESCENDENTE NA PRIMEIRA INFÂNCIA: PERSPECTIVAS ANTIRRACISTAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO

O presente artigo analisa a musicalização como prática pedagógica antirracista na Educação Infantil, com foco na valorização da identidade afrodescendente. A pesquisa articula contribuições teóricas de Allan Pevirguladez, Bárbara Carine, Leonardo Moraes Batista, Luan Sodré, Katharina Döring, Iolanda de Oliveira, Lélia Gonzalez, Kabengele Munanga, Neusa Santos Souza e Ângela Davis, além de obras e publicações sobre música e cultura afrodescendente. Consideram-se documentos legais e pedagógicos brasileiros — Lei nº 10.639/2003, LDB nº 9.394/1996, DCNEI, RCNEI, BNCC e Currículo da Cidade de São Paulo — que orientam práticas antirracistas e a valorização da cultura afro-brasileira na primeira infância. O estudo evidencia que a música, ao integrar ancestralidade, corporeidade e estética afrodescendente, constitui ferramenta potente de fortalecimento de identidade, pertencimento e resistência cultural. Por fim, propõem-se caminhos metodológicos para a musicalização antirracista na Educação Infantil.

Palavras-chave:

Educação Infantil; Musicalização antirracista; Identidade afrodescendente; Primeira infância; Lei 10.639/2003.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil brasileira passou por profundas transformações ao longo do século XX, evoluindo de um caráter assistencial para uma etapa formal da Educação Básica. Inicialmente, creches e pré-escolas estavam vinculadas à assistência social, com foco no cuidado das crianças, especialmente das classes populares. Esse modelo priorizava a proteção física, a higiene e a alimentação das crianças, limitando a dimensão educativa e cultural das experiências oferecidas (KRAMER, 2003).

A transição para o enfoque educativo se consolidou com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996), que estabeleceu a Educação Infantil como etapa da Educação Básica, garantindo a integração entre cuidado e educação. As DCNEI (2009, p. 18) reforçam que “Educação e cuidado constituem um par indissociável, pois ações de educar também são ações de cuidado e vice-versa”, evidenciando a natureza dialógica e complexa da Educação Infantil.

Essa transformação histórica possibilitou a introdução de práticas pedagógicas mais elaboradas, incluindo abordagens culturais e artísticas, com destaque para a musicalização, que se apresenta como ferramenta pedagógica antirracista. A música, ao integrar corpo, ritmo, canto e cultura, favorece experiências significativas de identidade afrodescendente, promovendo autoestima e senso de pertencimento das crianças negras (PEVIRGULADEZ, 2022; CARINE, 2020).

A Lei nº 10.639/2003 tornou obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, reforçando que todas as instituições de Educação Infantil devem valorizar a ancestralidade africana, combater o racismo estrutural e promover representatividade cultural. A BNCC (2017) orienta que as experiências pedagógicas contemplem a diversidade étnico-racial, promovendo a inclusão de repertórios afro-brasileiros nas práticas musicais. O Currículo da Cidade – Educação Infantil (São Paulo, 2019, p. 86) destaca que “o enfrentamento ao racismo é princípio ético da Educação Infantil, devendo atravessar todas as linguagens, incluindo música, dança e oralidade”.

Neste contexto, a musicalização é compreendida não apenas como linguagem artística, mas também como espaço de resistência, pertencimento e afirmação da identidade afrodescendente. Pevirguladez (2022, p. 7) reforça que “crianças negras precisam se ver positivamente nas canções que escutam, pois, a música é veículo de afirmação da identidade e autoestima”.

O presente estudo propõe analisar a musicalização antirracista na Educação Infantil, considerando fundamentos históricos, legais e teóricos, e propor caminhos metodológicos que promovam ancestralidade, pertencimento e consciência racial na primeira infância.

OBJETIVO GERAL

Analisar, em perspectiva histórica, pedagógica e decolonial, como a musicalização pode constituir-se como prática educativa antirracista capaz de promover a afirmação da identidade afrodescendente na primeira infância, articulando fundamentos teóricos, legais e metodológicos que orientam a construção de experiências estéticas, corporais e culturais comprometidas com a superação do racismo estrutural no contexto da Educação Infantil.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Busca-se, de modo articulado, compreender o percurso histórico da Educação Infantil brasileira e sua vinculação aos princípios de cuidado e educação como dimensões indissociáveis, analisando como tais fundamentos dialogam com a implementação de práticas pedagógicas antirracistas; examinar a legislação e os documentos curriculares que orientam o trabalho com relações étnico-raciais na primeira infância, especialmente no que tange à musicalização como linguagem

estruturante; identificar contribuições teóricas de autores brasileiros e internacionais que discutem a musicalidade afrodescendente, a decolonialidade e o enfrentamento ao racismo na educação; investigar propostas metodológicas que integrem música, cultura e identidade negra de forma crítica e emancipatória; e, por fim, propor caminhos pedagógicos que fortaleçam a afirmação da identidade afro-brasileira das crianças pequenas por meio de experiências musicais que valorizem ancestralidade, corporeidade, oralidade e repertórios afro-diaspóricos no contexto escolar.

JUSTIFICATIVA

A necessidade deste estudo fundamenta-se na urgência de promover práticas pedagógicas que enfrentem o racismo estrutural desde a primeira infância, etapa crucial para a formação das identidades, da consciência de si e das percepções sociais das crianças. Como apontam Neusa Santos Souza (1983) e Kabengele Munanga (2005), o racismo opera precocemente nos processos de subjetivação, influenciando não apenas a autoestima, mas também as expectativas sociais e escolares acerca das crianças negras. Na Educação Infantil, onde se desenvolvem os primeiros vínculos simbólicos e culturais, torna-se imprescindível ofertar experiências estéticas, musicais e culturais que afirmem positivamente a identidade afrodescendente e rompam com a hegemonia eurocêntrica que historicamente permeia o currículo escolar brasileiro.

A musicalização ocupa papel central nesse processo por constituir-se como linguagem integral — envolvendo corpo, voz, movimento, sensibilidade, história e cultura. Em uma perspectiva afro-diaspórica, conforme argumentam Sodré (2020) e Döring (2016), a música é veículo de memória coletiva, ancestralidade e pertencimento, sendo atravessada por dimensões espirituais, comunitárias e políticas que diferem radicalmente das concepções eurocentradas tradicionalmente predominantes na escola. Assim, incorporar a musicalidade afro-brasileira e africana na Educação Infantil não se restringe a ampliar repertórios: trata-se de adotar outras epistemologias, valorizando modos de saber, viver e expressar que historicamente foram inferiorizados pelo colonialismo.

A relevância deste estudo também se sustenta nos marcos legais que orientam a educação brasileira. A Lei nº 10.639/2003, ao tornar obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, reforça o dever ético e institucional das escolas em combater o racismo e promover a valorização da população negra, princípio reafirmado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (DCNERER, 2004). A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo da Cidade de São Paulo igualmente evidenciam o compromisso com práticas pedagógicas que garantam o direito das crianças a experiências multiculturais, artísticas e antirracistas. Nesse sentido, a musicalização antirracista aparece como campo privilegiado para incorporar esses princípios, uma vez que atua simultaneamente no plano estético, identitário e político.

Os estudos de Allan Pevirguladez (2021), com o projeto MPB Infantil Antirracista, demonstram a potência da música para o letramento racial das crianças, afirmando que “por meio das canções, as crianças negras encontram espelhos e não apenas janelas”. Sua produção musical e literária, como *O meu cabelo é bem bonito*, constitui material pedagógico significativo para práticas antirracistas na Educação Infantil, evidenciando que o reconhecimento estético da negritude é etapa fundamental da construção identitária.

Além disso, a justificativa deste trabalho se ancora na constatação de que, apesar dos avanços legais, a Educação Infantil ainda reproduz, de maneira consciente ou inconsciente, práticas curriculares que invisibilizam a história e a cultura negra. Como destaca Bárbara Carine (2020), “não existe neutralidade no currículo”: sua construção sempre reflete disputas de poder, ideologias e hierarquias raciais. Portanto, analisar a musicalização como espaço de resistência e reexistência negra é essencial para compreender como a Educação Infantil pode contribuir para uma sociedade efetivamente democrática.

Por fim, a relevância social, pedagógica e científica deste estudo reside em fundamentar o trabalho docente a partir de referenciais teóricos consistentes e perspectivas decoloniais que auxiliem profissionais da Educação Infantil a reconhecer a centralidade da música afrodescendente na constituição das infâncias brasileiras. Ao propor práticas musicais antirracistas, este trabalho visa fortalecer a construção de ambientes educativos em que todas as crianças — especialmente as negras — tenham garantido o direito de se reconhecer como belas, potentes, inteligentes e pertencentes a uma história ancestral rica e diversa.

PROBLEMA

Embora a legislação educacional brasileira e diversos documentos orientadores — como a Lei nº 10.639/2003, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais (DCNERER), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Currículo da Cidade de São Paulo — reconheçam a importância de práticas pedagógicas antirracistas e da valorização da cultura afro-brasileira e africana desde a primeira infância, observa-se que a musicalização, enquanto linguagem estruturante do currículo, ainda é frequentemente conduzida sob referenciais eurocentrados. Essa predominância histórica invisibiliza a musicalidade afrodescendente, seus modos de produção, seus sentidos culturais, suas estéticas corporais e seus valores comunitários, contribuindo para a reprodução de desigualdades simbólicas e para o apagamento das identidades negras no cotidiano escolar.

Além disso, pesquisas como as de Barbara Carine (2020), Lélia Gonzalez (1988), Kabengele Munanga (2005) e Leonardo Moraes Batista (2019) apontam que a escola brasileira, mesmo após avanços legislativos, ainda apresenta resistência à inclusão de práticas efetivamente decoloniais e antirracistas, muitas vezes limitando-se a atividades pontuais, superficiais ou folclorizadas. No campo da música, essa resistência manifesta-se tanto na seleção de repertórios quanto na compreensão restrita do que é considerado “musical” ou “pedagogicamente válido”, privilegiando tradições ocidentais em detrimento da diversidade sonora afro-diaspórica presente na cultura brasileira.

Nesse sentido, emerge a seguinte problemática central: como a musicalização na Educação Infantil pode ser concebida, planejada e praticada como ação pedagógica antirracista capaz de contribuir para a afirmação da identidade afrodescendente das crianças pequenas, considerando os marcos legais, os referenciais curriculares e as epistemologias musicais africanas e afro-brasileiras? Essa questão desdobra-se em problematizações adicionais:

- De que maneira o currículo oculto da escola continua reforçando práticas eurocentradas que silenciam a musicalidade afro-diaspórica?
- Como superar concepções tradicionais de música escolar que negligenciam dimensões como corporeidade, oralidade, ancestralidade e comunidade, fundamentais nas práticas musicais africanas e afro-brasileiras?
- Quais referenciais teóricos e metodológicos podem orientar docentes da Educação Infantil na construção de experiências musicais que promovam autoestima, pertencimento e letramento racial das crianças negras?
- Como garantir que a musicalização na primeira infância deixe de ser uma atividade secundária e passe a ser compreendida como campo potente de formação identitária e combate ao racismo estrutural?

A partir dessas questões, o problema de pesquisa busca compreender os desafios, tensões e possibilidades para a construção de uma musicalização verdadeiramente antirracista, comprometida com a transformação das relações étnico-raciais e com a promoção de uma educação infantil plural, democrática e decolonial.

DESENVOLVIMENTO

A musicalização antirracista na Educação Infantil exige uma revisão profunda das concepções históricas de currículo e infância, compreendendo que as práticas musicais hegemônicas foram constituídas por uma lógica eurocêntrica que relegou à margem as sonoridades, expressões corporais e epistemologias afrodescendentes. Para compreender a necessidade dessa revisão, é fundamental retomar, inicialmente, a própria trajetória da Educação Infantil no Brasil. Até a década de 1980, a creche era vinculada à assistência social e entendida como espaço de cuidado, enquanto a pré-escola se aproximava de práticas de preparação para a escolarização formal. A Constituição de 1988 e a LDB/1996 representam um marco na transição para uma concepção integrada de “cuidar e educar”, afirmando a criança como sujeito de direitos e reconhecendo dimensões culturais, identitárias, sociais e afetivas como centrais no trabalho pedagógico. As DCNEI (2009) reforçam esse entendimento ao afirmar que “o trabalho na Educação Infantil deve assegurar experiências que promovam a imersão das crianças nas diferentes linguagens, incluindo as manifestações artísticas e culturais de diferentes grupos sociais” (BRASIL, 2009, p. 20).

Essa perspectiva de integralidade revela-se especialmente importante quando tratamos da musicalização, pois a música, na primeira infância, não se dissocia da corporeidade, da brincadeira, da memória e da relação com o outro. No entanto, como observa Leonardo Moraes Batista (2019), a educação musical escolar ainda se apoia principalmente em epistemologias europeias, ao ponto de restringir a compreensão do que é música a sistemas harmônicos e melódicos ocidentais, ignorando a pluralidade de modos de sentir, produzir e vivenciar sons. Batista afirma que “é urgente desestabilizar a noção moderna de música como objeto universal e neutro, deslocando o olhar para as práticas musicais como fenômenos culturais e políticos” (BATISTA, 2019, p. 42). Essa desestabilização é uma condição necessária para que práticas afrodescendentes sejam compreendidas não como “alternativas”, mas como parte legítima e constitutiva da formação musical das crianças brasileiras.

A contribuição de Katharina Döring amplia esse entendimento ao destacar que, nas matrizes africanas, música e vida são dimensões indissociáveis: “a música africana não é apenas para ouvir; ela é para ser vivida, dançada e partilhada” (DÖRING, 2015, p. 67). Esse princípio da integração entre corpo, ritmo, movimento e comunidade aproxima-se profundamente das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que reconhecem a importância de práticas que valorizem a expressão corporal, a oralidade e a participação coletiva. Da mesma forma, o Currículo da Cidade de São Paulo (2019) reforça que as experiências musicais devem promover o reconhecimento e o pertencimento das crianças a diferentes matrizes culturais que constituem a sociedade brasileira, destacando que o trabalho com relações étnico-raciais deve ser transversal e contínuo.

Nesse sentido, torna-se fundamental compreender que musicalizar de maneira antirracista não se resume à incorporação pontual de repertórios afro-brasileiros, mas a um compromisso ético, estético e político que envolve rever concepções, materiais, práticas e interações. Como afirma Barbara Carine (2020), “a educação antirracista exige ruptura com a neutralidade, pois o racismo é estrutural e se manifesta também na seleção de conteúdos, nas expectativas sobre as crianças e na forma como reconhecemos — ou não — suas identidades” (CARINE, 2020, p. 14). Isso significa que a presença de musicalidades afrodescendentes na Educação Infantil não deve se restringir a datas comemorativas, a abordagens folclorizadas ou exotizantes, como frequentemente se observa em práticas escolares.

O trabalho de Allan Pevirguladez contribui concretamente para essa discussão, ao desenvolver repertórios musicais que afirmam positivamente as identidades negras das crianças, como na canção-livro *O meu cabelo é bem bonito*. Pevirguladez explica que “a música pode ser ferramenta potente de letramento racial na infância, porque sensibiliza, afeta e cria narrativas de pertencimento” (PEVIRGULADEZ, 2021, p. 23). Seu projeto MPB Infantil Antirracista demonstra

que a música pode assumir papel ativo na construção da autoestima e da consciência racial — elementos centrais na BNCC, que orienta a Educação Infantil para o desenvolvimento integral, incluindo aspectos identitários e socioemocionais.

Ao dialogar com esses autores, é indispensável reconhecer o legado teórico de pensadoras e pensadores como Lélia Gonzalez, Kabengele Munanga, Neusa Santos Souza e Ângela Davis, cujas reflexões, embora não tratem diretamente da musicalização infantil, fundamentam a compreensão de identidade negra, racismo estrutural, amefricanidade e processos de subjetivação. Gonzalez (1988) destaca que a cultura afro-brasileira é constantemente marginalizada por processos de “epistemicídio”, e que combatê-lo implica valorizar as formas de saber produzidas pela diáspora africana. Munanga (2005) reforça que a construção da identidade racial das crianças depende de referências positivas no ambiente escolar, e que o silêncio sobre a África e o apagamento das contribuições negras reforçam inferiorizações implícitas. Para Davis (2016), práticas culturais como a música têm papel fundamental nos processos de resistência e afirmação comunitária, permitindo a sobrevivência de memórias e formas de existência.

Diante dessas contribuições, torna-se evidente que a Educação Infantil deve promover experiências musicais que valorizem os princípios da oralidade, da repetição, do ritmo coletivo, da corporeidade e da circularidade, características centrais das musicalidades afrodescendentes. Essas experiências aproximam-se do que Luan Sodré (2020) denomina “educação musical afrodiaspórica”, uma abordagem que reconhece a música como espaço de memória, ancestralidade e resistência. Sodré afirma que “não se trata de acrescentar novos conteúdos, mas de deslocar os fundamentos epistemológicos da educação musical” (SODRÉ, 2020, p. 88). Esse deslocamento é coerente com o que propõem as DCNERER (2004), que orientam os sistemas de ensino a revisarem seus currículos para incorporar conteúdo que contemplem as histórias, culturas e formas de expressão da população negra.

Além dos fundamentos teóricos, é relevante citar materiais pedagógicos já disponíveis no Brasil que oferecem caminhos práticos para docentes da Educação Infantil. Obras como *Música Africana na Sala de Aula* e *Músicas e Brincadeiras de África* orientam propostas que envolvem canto, dança, percussão, contação de histórias, jogos de roda e experiências lúdicas que dialogam com repertórios africanos e afro-brasileiros. O e-book *Relações étnico-raciais na educação infantil* (MELLO et al., 2021) também integra literatura, danças populares e corporeidade, evidenciando como essas linguagens podem ser trabalhadas de maneira articulada e antirracista.

Por fim, ao considerar que a musicalização é uma das primeiras formas de expressão simbólica das crianças, torna-se imprescindível que ela seja planejada como espaço de construção identitária. A BNCC orienta que, desde bebês, as crianças devem vivenciar práticas que ampliem seu repertório cultural e lhes permitam participar de diferentes manifestações artísticas. Quando esse repertório ignora a musicalidade afrodescendente, nega às crianças negras a possibilidade de reconhecerem a si mesmas nas práticas culturais escolares, e às crianças não negras a oportunidade de compreenderem a diversidade como valor constitutivo da sociedade brasileira.

Assim, a musicalização antirracista na Educação Infantil emerge como caminho concreto para a efetivação da Lei nº 10.639/2003, para a promoção da justiça racial e para o fortalecimento da identidade afrodescendente na primeira infância, articulando legislação, currículo, epistemologias africanas, estudos decoloniais e práticas pedagógicas transformadoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão sobre musicalização antirracista na Educação Infantil evidencia a urgência de repensar os fundamentos epistemológicos, estéticos e políticos que orientam as práticas pedagógicas no Brasil. Em um país cuja herança cultural afrodescendente é constitutiva da identidade nacional, torna-se incoerente — e profundamente violento — que as escolas permaneçam reproduzindo

modelos musicais eurocentrados, que silenciam, marginalizam ou folclorizam práticas, repertórios e modos de existir da diáspora africana. Como demonstrado ao longo deste artigo, não basta incluir músicas africanas ou afro-brasileiras de forma pontual; é necessário promover um deslocamento paradigmático que reconheça a música como linguagem de resistência, ancestralidade, subjetivação e formação identitária.

A musicalização antirracista revela-se, assim, um potente instrumento de enfrentamento ao racismo estrutural, pois, como afirma Pevirguladez (2021), “a música afeta, sensibiliza e produz narrativas que estruturam o modo como as crianças se percebem e percebem o mundo”. Ao oferecer repertórios afirmativos, experiências corporais conectadas à circularidade, ao ritmo coletivo e à oralidade — características centrais das matrizes africanas — o professor contribui para que crianças negras reconheçam em si mesmas potência, beleza e pertencimento, e para que crianças não negras ampliem sua visão de mundo, rompendo com o mito da superioridade cultural europeia.

Nesse processo, documentos como a Lei nº 10.639/2003, a BNCC, as DCNEI, as DCNERER e o Currículo da Cidade de São Paulo deixam claro que o trabalho com relações étnico-raciais deve ser permanente, estruturante e interdisciplinar. Musicalizar é, portanto, uma prática política e curricular que integra o compromisso ético da Educação Infantil com o desenvolvimento integral das crianças. Como reforça Gonzalez (1988), combater o “epistemicídio” significa garantir que saberes afro-brasileiros não sejam apenas citados, mas vividos, sentidos e reconhecidos como legítimos.

Ao recuperar a história da Educação Infantil — desde sua vinculação ao campo da assistência social até sua consolidação como primeira etapa da Educação Básica — compreendemos que a passagem do “cuidar” para o binômio “cuidar e educar” amplia a centralidade da cultura, das linguagens e da diversidade no cotidiano escolar. Assim, promover musicalizações que afirmem a identidade afrodescendente não é um acréscimo, mas parte indissociável da função pedagógica desta etapa.

Cabe aos docentes, às instituições e aos sistemas de ensino assumir a responsabilidade de romper com práticas que reforçam desigualdades simbólicas. Como lembra Munanga (2005), “a construção da identidade passa pela representação social que o sujeito enxerga de si no olhar do outro”. Por isso, garantir que as crianças vivenciem repertórios musicais que representem sua ancestralidade é uma forma concreta de garantir direitos de aprendizagem, dignidade e justiça racial.

Conclui-se, portanto, que a musicalização antirracista na Educação Infantil não é uma proposta opcional, mas um imperativo ético, pedagógico e legal. É por meio dela que se torna possível afirmar a diversidade como um valor central para a democracia, construir relações de respeito entre as crianças e promover uma educação que reconheça a contribuição histórica, cultural e estética dos povos africanos e afro-brasileiros para a formação do Brasil.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Leonardo Moraes. Educação Musical, relações étnico-raciais e decolonialidade. Revista da ABEM, v. 27, n. 42, 2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 1996.

BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a LDB e inclui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Diário Oficial da União, Brasília, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEB, 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Brasília: MEC/SEPPPIR, 2004.

CARINE, Bárbara. Como ser um educador antirracista. Salvador: Ogum's Toques Negros, 2020.

DAVIS, Ângela. Aliberdade é uma luta constante. São Paulo: Boitempo, 2016.

DÖRING, Katharina. A estética musical africana e suas contribuições para a Educação Musical Latino-Americana. Salvador: UFBA, 2015.

GOMES, Nilma Lino; ARAÚJO, M. (orgs.). Infâncias negras: vivências e lutas por uma vida justa. São Paulo: Jandaíra, 2021.

GONZALEZ, Lélia. Amefricanidade: o eixo da rearticulação da cultura negra no Brasil. In: SILVA, L. (org.). Raça e classe no Brasil. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1988.

MELLO, André da Silva; BOLZAN, Érica; SANTOS, Sarita Faustino dos (orgs.). Relações étnico-raciais na educação infantil: diálogos com a literatura afro-brasileira e africana, corporeidade e danças populares. Florianópolis: UFSC, 2021.

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. Petrópolis: Vozes, 2005.

MÚSICA AFRICANA NA SALA DE AULA. São Paulo: Salesiana, 2014.

PAULO, Samela Kerem Ramos. Músicas e brincadeiras de África. São Paulo: Independente, 2018.

PEVIRGULADEZ, Allan. O meu cabelo é bem bonito. São Paulo: Literare Books, 2021.

SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Educação. Currículo da Cidade: Educação Infantil. São Paulo: SME, 2019.

SODRÉ, Luan. Educação Musical Afrodiaspórica: epistemologias de terreiro e práticas negras na formação musical. Salvador: EDUFBA, 2020.

SOUZA, Neusa Santos. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.